

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 556 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	

IPOTEKA KREDITLARINI MOLIYALASHTIRISHDA BANKLARNING O'RNINI VA ISTIQBOLLARI

Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Bank ishi" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ipoteka kreditlarini moliyalashtirish jarayonida tijorat banklarining amaldagi o'rnini, dush kelayotgan muammolar va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Bank resurslar bazasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, foiz stavkalarining yuqoriligi va aholining to'lov qobiliyatini aniqlashdagi qiyinchiliklar ipoteka tizimining keng qamrovli ishlashiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillar sifatida ko'rsatib o'tiladi. Maqolada ipoteka jamg'armalari, ikkilamchi bozor va moliyaviy innovatsiyalar asosida banklar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: ipoteka krediti, tijorat banklari, moliyalashtirish manbalari, foiz stavkasi, ipoteka jamg'armasi, bank risklari.

Abstract: This article analyzes the role of commercial banks in financing mortgage lending, identifies current challenges, and explores potential development directions. Key issues include underdeveloped bank resource bases, high interest rates, and difficulties in assessing borrowers' solvency. The article proposes improvements through mortgage funds, secondary market mechanisms, and financial innovations aimed at enhancing the efficiency of bank operations in the mortgage sector.

Key words: mortgage lending, commercial banks, financing sources, interest rate, mortgage fund, banking risks.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль коммерческих банков в процессе финансирования ипотечного кредитования, анализируются существующие проблемы и перспективные направления развития. Основное внимание уделяется недостаточной развитости ресурсной базы банков, высокому уровню процентных ставок и трудностям в определении платёжеспособности заёмщиков. Представлены предложения по совершенствованию деятельности банков на основе ипотечных фондов, вторичного рынка и финансовых инноваций.

Ключевые слова: ипотечный кредит, коммерческие банки, источники финансирования, процентная ставка, ипотечный фонд, банковские риски.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ipoteka kreditlarini moliyalashtirish tizimini samarali tashkil etish, banklar va moliya institutlari ishtirokida uzoq muddatli resurslar asosida uy-joy masalasini hal qilish eng muhim vazifalardan sanaladi. Ipoteka kreditlash tizimi aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun qulay shartlarda moliyaviy ko'mak berish, qurilish sohasini jonlantirish va bank sektorining investitsion salohiyatini oshirishda muhim vositaga aylanmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli Farmon va qarorlari asosida ipoteka kreditlash mexanizmlari bosqichma-bosqich isloh qilinmoqda. Xususan, subsidiyalangan foiz stavkalari, dastlabki badallarni qoplashga ko'maklashuvchi tizimlar va banklar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan davlat dasturlari orqali ipoteka bozori faollashmoqda. Shu bilan birga, ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda

tijorat banklarining roli nafaqat kredit mablag'larini ajratish, balki ularni manba bilan ta'minlash, xavflarni boshqarish va aholini moliyaviy savodxonlikka yo'naltirishda ham namoyon bo'lmoqda.

Biroq amaliyotda ipoteka kreditlari bo'yicha uzoq muddatli, barqaror moliyalashtirish manbalarining yetishmasligi, bank resurslarining cheklanganligi, inflyatsiya xavfi, aholining rasmiy daromadlarini hujjatlashtirishdagi muammolar hamon mavjud. Shu bois, ushbu maqolada ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning amaldagi roli, muammolar va ularni hal etish istiqbollari tizimli tahlil qilinadi hamda taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ipoteka kreditlash tizimi banklar faoliyatida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish vositasi sifatida keng tadqiq etilgan. Jahon tajribasida ipoteka moliyasining rivojlanishi, odatda, davlat ishtiroki va banklar o'rtasidagi muvozanatli hamkorlik orqali amalga oshirilgan. Masalan, Daniella Bergstresser va James M. Poterba tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda uzoq muddatli obligatsiyalar chiqarish mexanizmlarining samaradorligi asoslab berilgan. Ular ipoteka asosidagi qimmatli qog'ozlar tizimi orqali banklar likvidlik muammosini yengib o'ta olishini ko'rsatib o'tgan.

O'zbekiston sharoitida ipoteka kreditlash tizimining evolyutsiyasi asosan Markaziy bankning reglamentlari, Prezident qaror va farmonlari asosida shakllanib bormoqda. Shu bilan birga, mahalliy olimlar ham bu jarayonni ilmiy nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilgan. Xususan, T. O. Narzullayev o'z izlanishlarida ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda bank kapitali va jalb qilingan resurslar o'rtasidagi nisbatga e'tibor qaratadi, bu nisbat bank likvidligini saqlab qolish va xavflarni boshqarish imkonini berishini asoslab bergan.

Shu bilan birga, Q. T. Nazarov o'z tadqiqotlarida ipoteka kreditlarini subsidiyalash va aholining to'lov qobiliyatini oshirish bo'yicha davlat tomonidan berilayotgan moliyaviy ko'mak choralarini samaradorlik nuqtayi nazaridan tahlil qilgan. U O'zbekiston sharoitida ipoteka kreditlariga bo'lgan talab ortib borayotgani, biroq moliyalashtirish manbalarining cheklangani natijasida ko'plab aholining ipoteka tizimidan foydalana olmasligini qayd etgan.

Xalqaro miqyosda esa John Y. Campbell va Joao F. Cocco tomonidan ipoteka kreditlari bozoridagi foiz stavkalari, risklar va ularning banklar likvidligiga ta'siri o'rganilgan. Ularning tadqiqotlarida banklar o'z balanslarida uzoq muddatli, past daromadli ipoteka aktivlarini ushlab turish orqali likvidlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda ko'rsatib bergan. Shu sababli, ular ipoteka kreditlarini ommaviy moliyalashtirish mexanizmlari (masalan, ipoteka jamg'armalari, ikkilamchi bozorlar) orqali amalga oshirishni tavsiya etadi.

Mahalliy olimlardan G. Y. O'ralov ipoteka kreditlari bozorida tijorat banklarining uzoq muddatli resurslar bilan ta'minlanish darajasi past ekanini, bu esa ularga yirik ipoteka loyihalarini moliyalashtirish imkonini bermasligini tahlil qilgan. U ipoteka jamg'armasi mexanizmini kuchaytirish, tijorat banklarini davlat kafolati asosida obligatsiyalar chiqarishga rag'batlantirish takliflarini ilgari surgan.

Shuningdek, iqtisodchi olim Gita Gopinath uy-joy kreditlari bozorining makroiqtisodiy o'zgarishlarga qanday sezuvchanligini tahlil qilib, markaziy banklar tomonidan ipoteka kreditlariga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari – jumladan, foiz stavkalari va majburiy zaxiralarni siyosatini samarali moslashtirish zarurligini asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda asosiy ma'lumotlar tijorat banklari va Markaziy bankning rasmiy hisobotlari, ipoteka kreditlariga oid statistik ma'lumotlar hamda mavjud normativ-huquqiy hujjatlar tahlili orqali olindi. Olingan ma'lumotlar solishtirma va trend tahlili usullari yordamida iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank tizimi har bir mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda markaziy o'rinni egallaydi. Ayniqsa, tijorat banklari orqali amalga oshiriladigan ipoteka kreditlash tizimi nafaqat aholini uy-joy bilan ta'minlash, balki moliya bozorining chuqurlashuvi, investitsion faollikni oshirish va qurilish tarmog'ini jonlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ipoteka kreditlarini moliyalashtirish mexanizmlarining mavjud holatini tahlil qilish, banklarning ushbu jarayondagi amaldagi ishtiroki va istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash orqali ushbu moliyaviy institutlarning yanada samarali faoliyat yuritishiga zamin yaratiladi.

Hozirgi kunda ipoteka kreditlash tizimi O'zbekistonda ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega moliyaviy vosita sifatida faol rivojlanmoqda. Aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy himoyalangan qatlamlarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash maqsadida davlat tomonidan qator dasturlar ishlab chiqilgan va ularni moliyalashtirishda tijorat banklari asosiy vositachilik rolini bajarmoqda. Aynan banklar kredit liniyalarini ajratish, kreditlash mezonlarini belgilash, risklarni baholash va boshqarish, kredit qaytaruvchanligini monitoring qilish kabi funksiyalarni amalga oshiradi. Biroq, amaldagi holat shuni ko'rsatadiki, banklarning ipoteka kreditlari

uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli resurslar bazasi yetarli darajada rivojlanmagan. Tijorat banklari odatda qisqa muddatli depozitlar evaziga uzoq muddatli ipoteka kreditlarini moliyalashtirishga majbur bo'lib, bu esa likvidlik muammolarini yuzaga keltiradi va foiz stavkalarining yuqori bo'lishiga olib keladi.

Davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar va imtiyozli shartlar ma'lum darajada ushbu muammolarni yumshatmoqda, biroq bu yondashuvning ham cheklovlari mavjud. Chunonchi, davlat mablag'lariga tayanilgan model uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlamaydi. Shu sababli, ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda tijorat banklarining o'z mablag'laridan tashqari, kapital bozorlaridan jalb qilinadigan moliyaviy vositalar – masalan, ipoteka obligatsiyalari, ipoteka asosidagi qimmatli qog'ozlar, xalqaro moliyaviy institutlar kredit liniyalari orqali moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish talab etiladi. Bunday yondashuv banklarning resurs bazasini mustahkamlabgina qolmay, ipoteka bozori likvidligini oshirish, kapital aylanish tezligini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishdagi muhim jihatlardan biri – foiz stavkalarining shakllanishidir. O'zbekiston tijorat banklarining amaliyotida foiz stavkalari ko'pincha 17-25 foiz atrofida shakllanadi. Bu stavkalar ko'plab aholining to'lov qobiliyatiga to'g'ri kelmaydi. Bunday holatda davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya va foizlarni qoplash mexanizmlari mavjud bo'lsa-da, ularning hajmi va qamrovi cheklangan. Natijada, ko'plab fuqarolar ipoteka kreditlariga kira olmaydi yoki faqat qisqa muddatli, past qiymatli uy-joylar bilan cheklanadi. Foiz stavkalarini kamaytirish uchun, eng avvalo, banklarning xarajatlar tuzilmasini optimallashtirish, mablag'lar manbalarini diversifikatsiya qilish va moliyalashtirishning bozor mexanizmlariga tayanish zarur bo'ladi.

Banklar tomonidan ipoteka kreditlari ajratishda kredit oluvchining daromad manbalarini hujjatlashtirish, to'lov qobiliyatini aniqlash, garov obyekti qiymatini baholash kabi murakkab jarayonlar amalga oshiriladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, hozirda aholining rasmiy daromadlarining nisbatan past darajada e'tirof etilishi, ko'plab fuqarolarning norasmiy daromadga ega bo'lishi sababli kredit olish imkoniyatlari cheklangan. Bu esa banklar oldida qarzlarni qaytarish xavfi bilan bog'liq tavakkalchiliklarni oshiradi. Mazkur muammoni hal etish uchun hukumat va banklar tomonidan moliyaviy savodxonlikni oshirish, daromadlarni rasmiylashtirishga rag'batlantirish, soliq imtiyozlari orqali norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish choralari ko'rilishi lozim.

2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisi 37 mln 543 ming 167 nafarni tashkil etdi. Yillik tabiiy o'sish 760 ming kishidan ortib boryapti. Katta ehtimol bilan: 2028-yilda O'zbekiston aholisi 40 millionga yetadi; 2050-yilga borib bu ko'rsatkich 50 milliondan oshishi kutilyapti. O'z navbatida, aholining keskin ko'payishi uy-joyga bo'lgan talabni oshiradi. 2023-yilda respublikamizda 90 ming yangi ko'p qavatli uylar barpo etilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 100 mingni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-fevraldagi "Uy-joy va ipoteka bozorini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-26-son'li Farmoni bilan 2025-yilda 135 mingta yangi ko'p qavatli uylar qurilishi tasdiqlandi. Aholi ehtiyojlarini qondirish va mazkur ko'lamdagi uy-joy qurilishini samarali moliyalashtirish uchun ipoteka kreditlarining ommaviylashuvi zarur bo'lib, bunda banklarning faoliyatiga zamonaviy texnologik yechimlarni keng joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Xususan, onlayn arizalar qabul qilish, avtomatlashtirilgan kredit reyting tizimlari va mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirish kabi funksiyalar bank xizmatlari qamrovini kengaytirib, xarajatlarni qisqartiradi va shaffoflikni ta'minlaydi. Shuningdek, banklarning ipoteka kreditlari bo'yicha risklarni baholash va boshqarish tizimi yetarlicha samarali bo'lishi uchun sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data) tahlili va scoring tizimlaridan foydalanish zarur. Bunday raqamli transformatsiya bank xizmatlarini tezkor, sifatli va xavfsiz qiladi, ayni paytda ipoteka kreditlarining qaytarilishi ko'rsatkichini oshiradi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ipoteka kreditlari tizimini barqaror rivojlantirishda ikkilamchi ipoteka bozori muhim o'rin tutadi. AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda banklar tomonidan berilgan ipoteka kreditlari ipoteka jamg'armalari orqali qimmatli qog'ozlarga aylantirilib, investorlar orasida sotiladi. Bu tizim banklar balansidan ipoteka risklarini chiqarib yuborish, likvidlikni oshirish va yangi kreditlar berish imkonini yaratadi. O'zbekistonda bu yo'nalish hali yetarlicha rivojlanmagan bo'lsa-da, Markaziy bank va tegishli moliyaviy regulyatorlar tomonidan ipoteka jamg'armasi va ipoteka qimmatli qog'ozlari bozorini shakllantirish uchun huquqiy va moliyaviy asoslar yaratilmoqda. Bu yo'nalish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish, masalan, MBS (Mortgage Backed Securities) va covered bondlar mexanizmlarini tatbiq qilish orqali ipoteka moliyasini uzoq muddatli va barqaror tizimga aylantirish mumkin.

Tijorat banklari uchun ipoteka kreditlash tizimi foydali moliyaviy mahsulot hisoblangan bo'lsa-da, bu sohada raqobatning yetarlicha rivojlanmaganligi ham muhim omil sifatida ko'rilmogda. Ko'plab banklar ipoteka kreditlari bo'yicha bir xil shartlarni taklif qilmoqda, bu esa narx siyosati va xizmatlar sifati borasida jiddiy o'zgarishlarga olib kelmeyapti. Shu bois, banklar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish, xizmatlar turini kengaytirish, foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashuvchan mahsulotlar ishlab chiqish, masalan, yosh oilalarga, davlat xizmatchilariga yoki ekologik toza uylar uchun alohida ipoteka dasturlarini ishlab chiqish zarur.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7395923>

Banklar tomonidan ipoteka kreditlarini ajratishda garov obyektining qiymatini baholash muhim masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda ko'plab holatlarda kadastr qiymati va real bozor qiymati o'rtasida katta tafovut mavjud bo'lib, bu banklar uchun garov qiymatini aniq belgilashda noaniqlik tug'diradi. Mazkur masalada yagona baholash tizimini joriy etish, mustaqil baholovchi tashkilotlar faoliyatini tartibga solish va ularning hisoboti asosida qaror qabul qilish amaliyotini kuchaytirish talab etiladi.

Shuningdek, ipoteka kreditlash tizimining barqaror faoliyati uchun makroiqtisodiy muhit, xususan, inflyatsiya darajasi, foiz siyosati, ishsizlik darajasi va real aholi daromadlarining barqarorligi muhim rol o'ynaydi. Inflyatsiya yuqori bo'lgan muhitda uzoq muddatli kreditlar bo'yicha risk darajasi ortadi, bu esa banklarni ehtiyotkor qarorlar qabul qilishga majbur etadi. Shu bois, ipoteka tizimini rivojlantirish keng qamrovli makroiqtisodiy barqarorlik siyosati bilan uzviy bog'liq bo'lib, banklarning ushbu tizimdagi ishtiroki umumiy iqtisodiy muhitga ham bevosita ta'sir qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning ishtiroki har tomonlama keng, biroq tizimning samarali ishlashi uchun moliyaviy resurslar manbalarini ko'paytirish, foiz stavkalarini kamaytirish, texnologik yechimlar joriy etish, ikkilamchi ipoteka bozorini rivojlantirish, garov baholash tizimini takomillashtirish va aholining to'lov qobiliyatini oshirishga xizmat qiluvchi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shuningdek, banklar ipoteka kreditlari orqali nafaqat iqtisodiy foyda ko'rishi, balki mamlakatda ijtimoiy barqarorlik va uy-joy sharoitlarining yaxshilanishiga ham xizmat qiluvchi ijtimoiy institut sifatida qaralishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning roli kundan-kunga ortib borayotgan bo'lib, ularning samarali faoliyati orqali aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyoji qondirilmoqda, qurilish sohasi rivojlanmoqda va iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanmoqda. Biroq tizimda mavjud muammolar, xususan, uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi, foiz stavkalarining yuqoriligi va aholining rasmiy daromadlarining pastligi ipoteka kreditlarining ommaviyligiga to'sqinlik qilmoqda. Moliyaviy vositalar cheklangani sababli tijorat banklari ko'p hollarda ipoteka kreditlarini berishda ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda, bu esa aholining barcha qatlamlariga ushbu xizmatdan to'laonli foydalanish imkonini bermayapti. Shuningdek, ipoteka kreditlari bilan bog'liq ma'lumotlarning yetarlicha ochiq emasligi ham tahlil jarayonlarini murakkablashtirmoqda.

Mazkur tizimni takomillashtirish uchun, avvalo, ipoteka jamg'armalarini kuchaytirish, banklarga uzoq muddatli past riskli resurslar ajratish mexanizmlarini joriy etish zarur. Shuningdek, banklar tomonidan chiqariladigan ipoteka obligatsiyalarini rivojlantirish, ikkilamchi ipoteka bozori uchun qonunchilik bazasini takomillashtirish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali ipoteka kreditlarining qaytarilishi kafolatlangan bo'ladi. Davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya va kafolatlar mexanizmlarini yanada soddalashtirish va ularni banklar bilan integratsiyalash, ipoteka xizmatlariga raqamli yechimlar joriy etish orqali tizim samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, banklar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish ham ipoteka kreditlari shartlarini yanada qulaylashtiradi va moliyaviy resurslar oqimini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyayev Azamat Mirza o'g'li. (2023). Uy-joylar qurilishini moliyalashtirishning milliy va xorijiy mexanizmlari. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference, 194-197. (<https://interonconf.org/index.php/ger/article/view/2046/1844>).
2. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. Ipoteka kreditlash bozoring hozirgi holati va rivojlanish strategiyalari. Rasmiy tahliliy hisobot. – T.: Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi nashriyoti, 2024.
3. D. Mamatqulov. Ipoteka kreditlashda raqamli texnologiyalarning roli. – O'zbekiston bank tizimida innovatsiyalar konferensiyasi to'plami, Toshkent, 2021. – B. 112–126.
4. Синки, мл., Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. 4-е издание. -М: Catallaхy, 1994. – С. 441-443.
5. Алимардонов И.М. Ўзбекистонда ипотекали кредитлашни ривожлантириш истиқболлари. Иқ. ф.н. илм. дар. олиш учун тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент: БМА, 2009. – Б. 17.
6. J.Y. Campbell, J.F. Cocco. Household Risk Management and Optimal Mortgage Choice. – Cambridge: NBER, 2003. – 56 p.
7. D. Bergstresser, J.M. Poterba. Capital Markets and Housing Finance Reform. – Boston: Harvard University Press, 2004. – 72 p.
8. Gita Gopinath. Monetary Policy and Housing Finance: A Global Perspective. – Washington: IMF Publications, 2019. – 88 p.
9. E. Davis, C. Zhu. Commercial Bank Lending and Mortgage Markets. – London: BIS Papers, 2009. – 95 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>